

USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA A GERAÇÃO DE AVALIAÇÕES ADAPTADAS PARA ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS

DOI: 10.5281/zenodo.14497761

Rayane Caldas Silva¹

¹Licenciatura em Química – UFRJ
rayanecaldassilva@gmail.com

AT05: Tecnologias Educacionais.

Introdução: A educação é um direito de todos, garantido pelo artigo 205 da Constituição Federal de 1988. Assim, é dever da escola garantir condições necessárias para a educação de qualidade de todos os estudantes, assegurando a democratização do ensino. Apesar de seus direitos, os alunos com necessidades educacionais especiais se deparam com barreiras de acesso ao aprendizado, que incluem, dentre outros obstáculos, metodologias de ensino não adequadas e falta de recursos e materiais didáticos adaptados às suas necessidades. Quanto às avaliações, é comum a aplicação de provas inapropriadas, não oferecendo oportunidades justas a esses alunos para demonstrarem os conhecimentos adquiridos no ambiente escolar. Em contrapartida, atualmente estão disponíveis recursos tecnológicos que podem auxiliar na demanda de atendimento de tais alunos, destacando-se a inteligência artificial, que é capaz de gerar atividades, planos de aula e avaliações de forma instantânea. **Objetivo:** Elaborar provas adaptadas para alunos com transtornos de aprendizagem, como dislexia e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), utilizando o *Chatbot* de inteligência artificial *ChatGPT 2*. **Metodologia:** Foi preparada uma avaliação bimestral para ser aplicada em uma turma de primeiro ano do ensino médio sobre o tema *ligações químicas*. Em seguida, a prova foi anexada ao ChatGPT, sendo enviada juntamente com o *Prompt*: “Preciso que a prova anexada seja adaptada para alunos com necessidades educacionais especiais com transtornos de aprendizagem.” **Resultados:** O *Chatbot* elaborou uma avaliação com a mesma temática que a prova anexada, gerando questões semelhantes às originais, mas com enunciados mais simples. A simplificação de enunciados permite que os alunos com transtornos de aprendizagem compreendam as questões com clareza, focando no conteúdo principal da pergunta. Alunos com dislexia e TDAH frequentemente têm dificuldade em interpretar questões com enunciados extensos, sendo necessária a adaptação. Caso a coordenação pedagógica ou a psicopedagoga que atende o estudante sugira um formato específico de avaliação, basta especificar no *prompt*. **Conclusão:** A inteligência artificial adaptou eficientemente uma avaliação para alunos com transtornos de aprendizagem. O anexo de uma prova como modelo permitiu a elaboração de questões adaptadas com abordagem semelhante à da prova convencional, avaliando todos os alunos de forma equivalente, mas considerando as dificuldades específicas dos alunos com necessidades educacionais especiais.

Palavras-chave: Ensino de química; Inclusão; Inteligência artificial; Prova adaptada.